

TURISMO, IDENTIDAD Y CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL. CÓRDOBA Y SEVILLA A DEBATE

Del Espino Hidalgo, Blanca¹; Royo Naranjo, Lourdes²; González Arques, Soledad³; Lozano Romero, Sonia⁴; Monar Alvarado, Rosa María⁵

¹ Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción, Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla, España, bdelespino@us.es

² Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo. Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla, España, lroyo@us.es

³ Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla, España, mgonzalez30@us.es

⁴ Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla, España, lozano.sonia1999@gmail.com

⁵ Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla, España, rosmon1999@gmail.com

RESUMEN

La renovación del concepto de patrimonio, así como los valores por los cuales se declaran las figuras de Patrimonio Mundial en la actualidad, están en continua transformación ante nuevas situaciones turísticas globales, renovadas temáticas de interés y significativos procesos de participación social. Las diferentes declaraciones Patrimonio Mundial sucedidas a lo largo del tiempo, han ido adaptándose a continuas definiciones y estrategias encaminadas a la preservación de los Bienes. Estas revisiones se han materializado en cartas, convenios o recomendaciones de aplicación global o particular. Así, las últimas declaraciones de Icomos/Unesco defienden la conservación del patrimonio con un marcado carácter activo donde se involucre a la ciudadanía como garantía de preservación identitaria. En el caso concreto de los Sitios Patrimonio Mundial de la UNESCO, los cambios experimentados por la sociedad, así como la dinámica turística más reciente ha generado nuevas percepciones y modelos de convivencia respecto a los Valores Universales Excepcionales, de Autenticidad e Integridad que definieron de manera específica dichas inscripciones. Este trabajo se centra en el análisis de las declaraciones Patrimonio Mundial de manera concreta en las ciudades españolas de Córdoba y Sevilla, enfocándose en el reconocimiento de estos criterios por los que fueron declarados y el estado en el que se encuentran sus Valores Universales Excepcionales. En ese sentido, es importante examinar la condición actual que presenta tanto la declaración de Sevilla como la Ciudad Patrimonio Mundial de Córdoba, pues desde este análisis se podrá establecer un enfoque detallado sobre las transformaciones que experimenta su arquitectura, su paisaje urbano y sus sistemas de respuesta ante las dinámicas generadas por su designación, enfocadas directamente en la relación establecida entre turismo y conservación del patrimonio, sostenibilidad y participación ciudadana.

Palabras clave: Turismo cultural. Gestión del patrimonio. Patrimonio urbano. Turistificación. Ciudades patrimoniales.

INTRODUCCIÓN

La Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha incorporado a las ciudades como bienes culturales desde el momento de su creación, tanto es así que el segundo bien en inscribirse fue la ciudad de Quito en 1978. Esta consideración supone la puesta en práctica de medidas que garanticen la protección de los bienes patrimoniales y la transmisión de sus valores a las generaciones futuras, considerándolos desde la Declaración de Budapest como instrumentos para el desarrollo sostenible de la sociedad (Comité del Patrimonio Mundial, 2002), un recurso para reforzar el desarrollo local (Pereira et al, 2011), función que en el caso de las ciudades sería imposible de disociar.

Actualmente España cuenta con 15 ciudades Patrimonio Mundial: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza y Úbeda, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona y Toledo. Las declaraciones de estas ciudades se han sucedido desde el año 1984 hasta el 2003, siguiendo el Proceso de Candidaturas establecido por la UNESCO a partir de la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (1972). Según la Estrategia Global promulgada por el organismo internacional en 1994 para una Lista equilibrada, representativa y creíble, para su inclusión en la Lista Indicativa¹, un bien ha de ser previamente propuesto a nivel autonómico, asegurando una armonización entre las nominaciones. Para ello, el Grupo de trabajo I de Patrimonio Mundial elabora un informe que recibirá el Consejo de Patrimonio Histórico, organismo competente para la inclusión del bien en la Lista Indicativa española en la cual deberá permanecer como mínimo un año, para ser posteriormente emitida desde el Ministerio al Centro de Patrimonio Mundial, el cual siguiendo el proceso normalizado lo transmite al Comité de Patrimonio Mundial que es el órgano evaluativo.

En la Lista del Patrimonio Mundial las ciudades son la temática más representativa del total (Lalana, 2022), recibiendo especial atención en el desarrollo del corpus de directrices internacionales y en la propia evolución de la sensibilidad patrimonial, donde la cuestión de la dificultad para conciliar conservación y desarrollo en los entornos urbanos ha sido recurrente. La incorporación de los paisajes culturales en las Directrices Operativas² en 1992 anticipa el progresivo reconocimiento del paisaje como expresión del desarrollo de una sociedad y es el preludio de la incorporación de la Comunidad a los objetivos estratégicos de la Declaración de Budapest a raíz de la redacción del Convenio de Faro (Consejo de Europa, 2005). En paralelo, la UNESCO activa el programa Ciudades Patrimonio Mundial (2001) para la integración de la conservación del patrimonio urbano en las estrategias de desarrollo socioeconómico mientras en España la asociación Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que cuenta con un extenso recorrido desde su fundación en el año 1993, se declara de utilidad pública en 2018. Este grupo tiene como objetivos la actuación conjunta en la defensa del patrimonio cultural

¹ Las Listas Indicativas constituyen el paso previo a la inclusión de un bien en la Lista del Patrimonio Mundial y recogen aquellos bienes que cada Estado Parte postula para su consideración por parte del Comité del Patrimonio Mundial.

² Tras la fundación de la UNESCO en 1946, la "Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural" (1972) estableció las bases del funcionamiento de la Lista del Patrimonio Mundial, así como los organismos dedicados a su puesta en marcha. A partir de 1978, cualquier desarrollo posterior queda recogido en las Directrices Operativas, publicadas anualmente por parte del Centro de Patrimonio Mundial.

y la generación de una red de experiencias compartidas para agilizar la respuesta a los requisitos internacionales y a los retos comunes, entre ellos, la promoción de un turismo de calidad.

La redacción de la *Recomendación sobre Paisaje Histórico Urbano* (UNESCO, 2011) busca proporcionar herramientas para conciliar el desarrollo urbano con la conservación patrimonial en entornos urbanos, poniendo de manifiesto la dificultad a la hora de postular determinaciones para solucionar los conflictos derivados de las declaraciones de estas ciudades y las políticas llevadas a cabo como consecuencia de los principales documentos emitidos. Algunas de las dinámicas en las que se ven envueltos estos conjuntos urbanos históricos declarados son la pérdida de diversidad social y funcional de estas áreas. En gran medida por los efectos del turismo que, a pesar de ser un recurso económico muy valorado, ejerce una fuerte presión en estos centros. Consecuentemente se refleja la pérdida de la función residencial en ellos, generando desplazamientos de población. También cabe destacar que a estas áreas de la ciudad se les ha dado una imagen de marca escenográfica comerciable, atribuyéndoles un prestigio que hace que aumenten las presiones de ciertas funciones, y que conlleva la eliminación de aquellos elementos que resulten discordantes con la misma (Lalana, 2022).

A la hora de investigar la influencia del turismo en los centros históricos, hay que tener en cuenta que este proceso está siendo analizado desde disciplinas y puntos de vista muy diversos y en constante actualización. Puede afirmarse que, en un contexto oficial, la primera vez que se mencionan problemas como el cuidado del paisaje histórico de las ciudades es en la *Carta de Venecia* de 1964, mientras que las *Normas de Quito* de 1967 establecen que la necesidad de conciliar las exigencias del progreso urbano con la salvaguarda de los valores ambientales es ya hoy una norma inviolable en la formulación de planes reguladores a nivel local y nacional. En este sentido, y en el marco de su ordenación, cualquier plan de desarrollo debe realizarse de forma que integre el desarrollo urbanístico de los centros históricos o conjuntos de interés medioambiental.

Por otra parte, el concepto de medio ambiente en la planificación urbana ya había sido introducido por Giovannoni en 1931. Así, varias décadas después la sostenibilidad sigue siendo un hilo conductor en un proceso que puede vincularse a la *Carta de la Naturaleza* (1982), el Informe *Bruntland* (1987) o diversas reuniones como la *Cumbre de Río* y la *Carta de la Tierra* (2000).

La conservación del patrimonio se puede ver afectada por esta última dinámica, así que los posibles nuevos elementos patrimoniales que no concuerden con esta imagen histórica o estética pueden ser eliminados igualmente. A la hora de entender las ciudades históricas para poder analizarlas, es vital comprender el concepto del paisaje urbano histórico, que organismos internacionales como el Consejo de Europa o la UNESCO manejan en documentos como la *Recomendación del Paisaje Urbano Histórico*, este se puede entender como una herramienta para entender la ciudad como un desarrollo natural, cultural y socio económico preservando sus valores como procesos, “que hace a espacios, a edificios, a valores que la gente desarrolla dentro de la ciudad y que se van configurando a través de distintas relaciones de significado simbólico y que incorporan la dimensión del cambio permanente en el marco de la preservación” (UNESCO-ICOMOS, 2011). Este paisaje se configura como hecho primordial de las ciudades históricas, lo cual hace que se gestionen como procesos globales sistemáticos con patrimonios materiales, inmateriales, culturales y naturales.

Para hacer posible esta gestión es capital comprender y aplicar los estudios de Evaluación del Impacto Patrimonial³. Una de las formas propuestas por José Luis Lalana (2022) de aproximación al patrimonio urbano es la extrapolación de métodos del planeamiento de impacto ambiental del paisaje aplicables en base sostenible a este campo, dividiéndolo en tres campos a actuar como son “el patrimonio monumental de valor excepcional, los elementos no excepcionales pero presentes de forma coherente y relativamente abundante, y nuevos elementos urbanos como la configuración urbanística, los espacios públicos y las infraestructuras y equipamientos”. El valor patrimonial de los conjuntos debe basarse en los procesos que ha seguido la ciudad y sus relaciones con los mismos, de manera que se conforme un sistema con consenso social entre el patrimonio y la periferia que genera en parte la evolución del núcleo

Por otra parte, la delicada relación entre turismo cultural y sostenibilidad habla de una correcta planificación y gestión de nuestro patrimonio histórico cultural vinculado al turismo, y se ha convertido en clave de actuación sobre el patrimonio. La planificación de un modelo de desarrollo del turismo cultural en una ciudad histórica debe tener en cuenta que la actividad turística debe ser una actividad económica, regida por los principios de calidad y sostenibilidad, capaz de contribuir al mantenimiento y conservación del patrimonio cultural, evitando el deterioro de los bienes culturales y respetando las condiciones de habitabilidad.

Las estrategias culturales innovadoras y la promoción turística de calidad son factores representativos del Turismo Cultural en las ciudades históricas (Royo, 2019). El consumo y la pérdida de su autenticidad y valor identitario es la mercantilización extrema del patrimonio, especialmente de sus tradiciones y costumbres, puede llegar a despojarlos de su verdadero significado y provocar un proceso de desculturización. Este es a la vez el lado bueno y el lado malo del fenómeno del turismo cultural, que cuenta con una amplia bibliografía académica, manuales muy interesantes y experiencias recientes de planificación y gestión turística, que se han incluido en los planes de los centros históricos, como en el caso de Sevilla que analizamos en este trabajo.

En un análisis de los procesos generados y asociados a este fenómeno en las ciudades históricas encontramos nuevos conceptos asociados: la turistificación y la gentrificación. El sociólogo Yves Winkin (2023) compara la experiencia del viaje como un acto de ruptura. Es una forma de subvertir su modo de vida. Sin embargo, hoy, el turismo es una forma de extender un modo de organización económica a los lugares más remotos del planeta. Diversos autores (Castro, 2005; McKercher et al, 2002; Toselli, 2006; Velasco, 2009) han identificado los aspectos positivos y negativos de la creación de productos turísticos a partir del patrimonio cultural. Una relación de la que han surgido de manera creciente tensión entre ambos sectores, turístico y cultural, pues los dos plantean prioridades diferentes en el mismo espacio urbano en el que se ven obligados a convivir. El término turistificación, que puede definirse como la transformación continua de los entornos urbanos a partir del turismo y los turistas, se ha hecho especialmente popular en el mundo académico español en los últimos cinco años y está estrechamente vinculado a los estudios sobre gentrificación en las áreas centrales de las grandes

³ Desarrollados a partir de la adaptación de los Estudios de Impacto Medioambiental ya existentes al ámbito patrimonial, desde 2012 aparecen recomendados en la Directrices Operativas como una actividad previa al desarrollo de actividades que puedan afectar a los valores de un bien Patrimonio Mundial o su entorno, como complemento a una planificación de desarrollo sostenible, estableciéndose su obligatoriedad en 2019.

ciudades que empezaban a desarrollarse hace una década. Esta narrativa tiene su origen sobre todo en la idea de gentrificación turística, que fue introducida por primera vez por Gotham (2005) y ha sido seguida desde entonces por muchos investigadores.

OBJETIVOS

Partiendo del corpus teórico e instrumental oficial desarrollado alrededor de cuestiones como la conservación del paisaje histórico y el desarrollo urbano sostenible, este trabajo plantea una profundización en el conocimiento de las consecuencias urbanas, arquitectónicas y sociales del fenómeno turístico en el patrimonio urbano, proponiendo para ello dos casos de estudio en el contexto andaluz.

El ámbito declarado Patrimonio Mundial en la ciudad de Sevilla comprende un conjunto de monumentos: los Reales Alcázares, la Catedral y el Archivo de Indias, que fueron inscritos en la Lista en 1987. Se trata de una declaración de elementos regidos por entidades y modelos de gestión diversos, insertos en un mismo ámbito urbano, cuya inclusión conjunta en la Lista genera un reclamo turístico que en las últimas décadas sólo se ha visto incrementado.

Por su parte, la ciudad de Córdoba constituye un caso digno de estudio por seguir una trayectoria plagada de declaraciones de la UNESCO: la inscripción inicial de la Mezquita en 1984 viene seguida por la ampliación de esta declaración (1994) para recoger una parte del centro histórico de la ciudad, la inscripción de la Fiesta de los Patios (2012) como Patrimonio de la Humanidad y la última declaración en su ámbito territorial de la Ciudad Califal de Medina Azahara (2018). La ciudad hace de su particularidad lema, convirtiéndolo en el más efectivo reclamo turístico.

Este trabajo busca, en última instancia, realizar una contribución al debate actual sobre la gestión turística de estos espacios patrimoniales, presentando datos objetivos y contrastados sobre los impactos generados por los usos hoteleros y de vivienda turística en estos sectores. El análisis de las herramientas de planeamiento y las figuras de protección desarrolladas en paralelo al reconocimiento patrimonial de estos espacios y su progresiva explotación, junto con la representación gráfica de los resultados de ambos casos de estudio contribuirá a la generación de relaciones entre el impacto de estas actividades, su origen en los procesos de mercantilización del patrimonio y las demandas sociales actuales.

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante el estudio de los procesos de protección del tejido histórico y apropiación turística del tejido local y social para los dos casos de estudio: Sevilla y Córdoba.

Sevilla. Análisis de un proceso como caso de estudio

La declaración conjunta de los monumentos sevillanos (1987) en la Lista del Patrimonio Mundial recogía en el momento de inscripción un área de 12 hectáreas, correspondiente a las superficies de los tres monumentos. No sería hasta 2010 cuando se solicita por parte del organismo internacional la

delimitación de una zona de amortiguación que finalmente comprende 187 hectáreas y que engloba fragmentos del casco histórico, el río Guadalquivir y el antiguo arrabal de Triana en la orilla opuesta (FIG. 1). En el desarrollo de esta delimitación se incorporan áreas urbanas relacionadas con las antiguas traza del Alcázar, o con la actividad mercantil directamente relacionada con el Valor Universal Excepcional⁴ en base al cual se realiza la declaración, además de justificarse criterios de contaminación visual y sensitiva.

En el mismo año de la declaración, se aprueba el Planeamiento General de la ciudad (PGOU), promovido para acabar con el abandono y deterioro de gran parte del conjunto histórico de la ciudad (fig. 2), incluido desde 1964 como Bien de Interés Cultural (BIC) y ampliado hacia 1990.

Fig. 1. Diferentes protecciones de la ciudad de Sevilla y su zona de amortiguación dentro de la declaración de PM. Fuente: PGOU, 2006 y GeoSevilla, 2024. Elaboración propia.

Con independencia del parcial desarrollo de las herramientas de planificación y la entrada en vigor de la zona de amortiguamiento en la consideración internacional, lo cierto es que en las últimas décadas la ciudad se enfrenta a un aumento en la presión turística y una mayor visibilidad en el ámbito global, lo cual ha provocado que la sostenibilidad urbana se encuentre en una situación delicada.

Con una población de 681.988 habitantes para el año 2022 según el último censo del Instituto Nacional de Estadística español, existe un flujo medio mensual de 170.000 visitantes temporales. El resultado

⁴ Según aparece en la web de la UNESCO, para el conjunto declarado en Sevilla: “En conjunto, la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias forman un notable conjunto monumental en el corazón de Sevilla. Personifican a la perfección el “Siglo de Oro” español [...] Sevilla debe su importancia durante los siglos XVI y XVII a su designación como capital de la Carrera de Indias.”

final de todo lo anterior es la existencia de un Plan General obsoleto que permanece prácticamente inalterado desde su aprobación en 2006, salvo alguna modificación. Por falta de planificación no protege suficientemente la trama urbana actual, donde se está produciendo un intenso proceso de gentrificación turística y despoblación del centro de la ciudad.

Fig. 2. Estado de los sectores de Planeamiento del Conjunto Histórico declarado de Sevilla. Fuente: Datos de la web de Urbanismo, Medio Ambiente y Jardines de Sevilla (2024). Elaboración propia.

El análisis que realizamos se inicia atendiendo a los datos sociales, encuadrado en datos demográficos de residentes y turistas. Las principales fuentes de información parten de los estudios realizados por el Ayuntamiento en los *Anuarios Estadísticos* de la ciudad, los cuales registran el número de habitantes residentes en la ciudad desglosados para cada distrito y barrio. Según nuestro planteamiento metodológico, observaremos datos para el período 2019-2023, que podemos clasificar entre: previos a la pandemia de Covid (2019), durante la pandemia 2020-2021 y post-pandemia 2022-2023. Los datos totales de la población a nivel municipal se extraen del Instituto Nacional de Estadística (INE) coincidentes con su homólogo en Andalucía (IECA, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía).

La pérdida de residentes es paulatina en el tiempo llegando a 57.068 hab., casi 1.300 menos en 2019. Respecto a las edades, destacan las franjas entre los 10-30 y 55-79, que son las únicas que aumentan hacia la actualidad, percibiéndose, por tanto, una fuga de residentes del casco antiguo. Los centros históricos se transforman o desaparecen, y con ello, los residentes, obligados a abandonar sus hogares debido al aumento de los precios de alquiler, venta de propiedades y espacios comerciales sumado a la falta de servicios disponibles, especialmente para niños y ancianos (Molina Cañadas, 2018).

El análisis de los visitantes registrados nos proporciona el grupo de personas que, por un corto plazo, residirán en la ciudad. Acudimos a dos fuentes de información: la primera, ya nombrada, serán los datos proporcionados por el INE, que se complementan con una fuente de datos específicos para la ciudad de Sevilla, la Smart Tourism Office, que realiza informes anuales de los principales mercados turísticos -se incluyen los datos del informe anual de 2023-. Estos informes parten de unas cifras sobre el número de viajeros total y desglosan según estancia turística en Establecimientos Hoteleros (EH) y Apartamentos Turísticos (AT).

Fig. 3. Gráficos de la evolución anual del número total de viajeros. Fuente: Sevilla City Office, 2023.

Fig. 4. Gráfico de la evolución anual del número de viajeros que pernoctan en Apartamentos Turísticos (AT) Fuente: Sevilla City Office, 2023.

Fig. 5. Gráfico de la evolución anual del número de viajeros que pernoctan en Establecimientos Hoteleros (EH). Fuente: Sevilla City Office, 2023.

A partir de los gráficos, se muestra cómo previo a la pandemia (2019), los datos son relativamente altos, mientras que con posterioridad al COVID tienden a bajar para volver a incrementarse en los años referidos como de recuperación. Esto es el año 2022 (equiparable casi a datos pre-pandémicos) y el 2023, que consolidan el número de viajeros en una pequeña subida (FIG. 3). Comparando las dos tipologías de pernoctación, se distingue un aumento en los AT en el año 2022 (FIG. 4), superando la cifra de partida de 2019 pero sin duda los EH (FIG. 5) siguen concentrando la actividad.

Particularmente, se observa la tendencia de un mayor número de turistas que escogen la categoría de hotel 5-4 estrellas, suponiendo el 65,17% (FIG. 6). Si unimos estos datos a los establecimientos de 3 estrellas, suponen casi el 80% de toda la demanda y el 70% de todos los visitantes. Estas cifras nos señalan dos posibles características: que el poder adquisitivo del visitante es cada vez mayor o que el

modelo que elige la ciudad se decanta y se describe por la construcción y desarrollo de servicios y hoteles de mayor lujo.

Fig. 6. Gráficos de la tipología de Establecimientos Hoteleros (EH). Fuente: Sevilla City Office, 2023.

En el análisis marco del valor socioeconómico, se incluye un estudio en profundidad de la vivienda y de usos asociados a esta. Este trata la evolución de la población y los hogares, las tendencias del parque residencial y los esfuerzos en el acceso de la vivienda (protección oficial, alquileres o el esfuerzo de la renta neta familiar), llegando a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y Presión Turística Residencial (PTR). Se incluyen también la vivienda vacía, la protegida, los hogares demandantes de vivienda protegida y de rentabilidad del alquiler residencial. La fuente de información principal consultada es el *informe del Impacto de Vivienda Turística*, documento técnico que realiza la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, EMVISESA y un equipo coordinador y redactor, Espacio Común COOP⁵. Dicho documento plantea un análisis multiescalar que recorre los años entre 2016-2022, periodo más amplio que el de estudio, pero que representa un punto de inflexión en el discurso de la oferta turística en materia de planificación y limitación. Entre otras fuentes destaca el Registro de Turismo en Andalucía (RTA), para la Oferta Turística del Término Municipal de Sevilla.

Destaca en el informe citado, la gráfica que recoge posibles estrategias de futuro, en base a las relaciones que se establecen siguiendo diez indicadores. De esta manera, y con mayor interés reconocemos tres zonas de crecimiento (FIG. 7) que definen la respuesta que ofrece el estudio a la vivienda turística. Se complementa con datos específicos sobre límites de viviendas a asumir por barrios (VUT MÁX), datos a reducir o ampliar (▲VUT) y datos a autorizar (VUT AUT), con el interés de una posterior redacción de un instrumento normativo que posibilitará establecer dichas limitaciones.

⁵ Cooperativa andaluza de trabajo no lucrativa de Sevilla con experiencia desde la Economía Social en gestión, consultoría y asistencia técnica con administraciones y empresas públicas.

Fig. 7. Análisis VUT MAX, VUT AUT y ▲ VUT. Fuente: Informe Impacto Vivienda Turística, marzo 2024. Elaboración propia.

Tras un análisis estadístico y urbano que visibiliza a nivel representativo los barrios ligados al Patrimonio Mundial declarado, que asumen mayor concentración de afluencia turística, es importante referirse al tejido social que recibe los efectos más directos del proceso descrito en apartados anteriores. En la ciudad de Sevilla, la resistencia a estas acciones desde el prisma social plantea sus particularidades diferenciadoras y sus elementos comunes con otros territorios nacionales o internacionales.

Quienes se oponen a convertir la ciudad en un parque temático se agrupan en torno a entidades con un margen de lucha social como el *Colectivo Sevilla Se Muere* que lidera en la capital de Sevilla la lucha interna contra un turismo masivo y sus consecuencias en habitabilidad y convivencia cívica, manifestándose en acciones de protesta recurrentes en distintos espacios públicos, con una actividad continuada en redes sociales y comunicaciones o referencias en los medios de comunicación. Con un enfoque similar pero enfatizando el problema de la vivienda tendríamos a *Sevilla para Vivir* (con campañas y lemas "la ciudad no es un negocio, es un lugar para vivir"), el *Colectivo-Asamblea Contra la Turistización de Sevilla (Cactus)* o elementos puntuales como balcones que resisten con pancartas en las barandillas que desde el anonimato humorístico resumen la situación con frases como "Si me queréis, irse", "Todo esto antes era un barrio", "Menos ramen y más puchero" o "Antes aquí se seseaba".

Córdoba

La primera declaración de Patrimonio Mundial en Córdoba se realizó en el año 1984, comprendiendo en primera instancia la Mezquita-Catedral, la cual data de finales del siglo VIII y es determinante su iconidad tanto para la ciudad, como para la arquitectura islámica. Es esta declaración la que tras diez años se amplía para incorporar parte del centro histórico de la ciudad, quedando finalmente la inscripción denominada como “Casco Histórico de Córdoba”. Esta superficie comprende algo más de un tercio del conjunto histórico de la ciudad contemplado en la legislación municipal, el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (PEPCH), elaborado específicamente para conservar los valores patrimoniales del conjunto y vigente desde 2003.

La ampliación de la declaración afectó al ámbito colindante de la Mezquita, incluyendo los Alcázares, la Torre de la Calahorra o la Sinagoga entre otros y albergando prácticamente la mitad de la Medina medieval. Aun así, cabe destacar que actualmente Córdoba y Ávila son las únicas Ciudades Patrimonio Mundial españolas sin *buffer zone* o zona de amortiguamiento, aunque esta segunda sí la ha propuesto. El centro histórico de esta ciudad es uno de los más extensos y mejor conservados del continente europeo, destacando el estado de conservación de diversas épocas de la trayectoria histórica de su arquitectura y espacios públicos. Córdoba además ha incluido en la última década la declaración de la Fiesta de los Patios (2012), como patrimonio inmaterial, y la Ciudad Califal de Medinat Al-Zahra (2018), conjunto encargado por Abd Al-Rahman III en el año 936, ubicado en el extrarradio. Córdoba, ciudad capital de provincia andaluza homónima, es la tercera ciudad más poblada de la comunidad autónoma, con un total de 323.763 habitantes⁶, solo por detrás de Sevilla, capital de la comunidad.

El centro histórico de Córdoba fue declarado por la UNESCO en el año 1994. El conjunto pertenece al distrito centro, uno de los diez en los que se subdivide la ciudad en el plano administrativo. Este mismo distrito cuenta con dieciocho barrios de larga tradición, subdivididos en dos grandes zonas la Axerquía y la Medina⁷. Este ámbito del centro histórico declarado alberga tanto las edificaciones colindantes a la Mezquita, como los barrios próximos respecto al centro neurálgico que supone el primer monumento declarado. La ciudad histórica del entorno de la Mezquita se caracteriza por su conformación urbanística de herencia islámica, donde no se aplicaban lindes, ni regularización de las parcelas como sucedió con la ciudad romana, obteniéndose en consecuencia un callejero empedrado estrecho, en ocasiones laberíntico.

Actualmente, el centro histórico o conjunto histórico, como lo denomina el planeamiento de la ciudad, consta de una protección específica gracias al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba, PEPCH, promovido por el Plan General de 2001. El cual debe dar respuesta tanto a los retos del mismo, como a los de la inclusión de un tercio de este en la Lista de Patrimonio Mundial. Ampara un total de 246 hectáreas, incluyendo el recinto amurallado, la Calahorra, Puente Romano, Abolafia y molinos, al igual que el ámbito de Conjunto Histórico, siendo este uno de los mayores motores de la

⁶ Datos extraídos a través del portal virtual de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba.

⁷ La Medina se compone de seis barrios: San Basilio, la Judería, San Miguel-Capuchinos, la Trinidad, el Salvador y la Compañía, y parte del denominado Centro. El Centro Histórico declarado Patrimonio Mundial afecta en su totalidad a dos de estos, San Basilio y la Judería, mientras que la Trinidad, y el Salvador y la Compañía se encuentran parcialmente integrados en la misma.

ciudad dado el impulso económico derivado del turismo. La protección deriva de un análisis previo de los denominados invariantes de Córdoba, de manera que se hace hincapié en la conservación tanto edificatoria, en la que focaliza sus esfuerzos en el parcelario, incluyendo la trama urbana y sus alineaciones, como tipológica, la cual hace referencia a los trazados tradicionales de los caseríos, haciendo especial énfasis en el patio como elemento vertebrador de los mismos, junto con su correspondiente relación.

Fig. 8. Catalogación de los inmuebles del barrio. Fuente: Autoría propia, en base al Anexo II. Catálogo de Bienes Protegidos del PEPCH.

El centro histórico de la ciudad cuenta con planeamiento especialmente diseñado para su conservación y preservación, tanto de los conjuntos monumentales de mayor calado en la ciudad como pueden ser la renombrada Mezquita, Alcázar o Sinagoga, como de las viviendas tradicionales, casas-patio, que han configurado y dado forma a la ciudad desde su fundación (FIG. 8). Aun así, este planeamiento no ha conseguido evitar el impacto que el turismo ha tenido en este distrito (FIG. 9), el cual se encuentra considerablemente envejecido y deshabitado sin los alojamientos turísticos, en torno a los que giran así mismo la mayoría de los pequeños comercios ubicados en la misma.

De manera muy concreta, el turismo y la definición de la marca Córdoba turística, ha provocado que el planeamiento actual deba abarcar nuevos retos para preservar su patrimonio tanto material, como inmaterial. Es sintomático que existan asociaciones muy recientes, como CUCO o incluso el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, que apuestan por estrategias para desarrollar actividades beneficiosas y necesarias para la conservación de la ciudad desde la propia ciudadanía.

Resulta recurrente en los centros históricos turísticos o entornos declarados la paulatina pérdida de población ya sea por falta de reemplazo generacional, ausencia de oferta para jóvenes o nuevas

familias, ligada a la masificación de la oferta de alojamientos temporales, mayormente apartamentos turísticos, en color malva (FIG. 10), u hoteles, en tono azulado. El último informe emitido por el Observatorio de Turismo de Córdoba, que estudia el aumento de las cifras de visitantes y pernoctaciones de la ciudad, refleja que en el último lustro estas han aumentado casi un 8% respecto a los datos del mismo trimestre de 2019.

Fig. 9. Distribución de los usos genéricos de los inmuebles del barrio. Fuente: Autoría propia, en base al Plan de calificación y gestión del PEPCH'01 de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba.

Fig. 10. Hoteles y apartamentos turísticos en la zona. Fuente: Elaboración propia, en base al plano del Sistema de Información turística de Córdoba.

Este fenómeno genera un aumento en los precios del alquiler para los posibles nuevos residentes, haciendo que a su vez la falta de renta haga crecer las viviendas de uso turístico, VUT, favoreciendo por tanto la sustitución del uso residencial del centro histórico, y debilitando consecuentemente el comercio tradicional o de barrio que se asocia al mismo. En informes del año 2019 Thomson Reuters Aranzadi, ya advertía de la condición en la que estaban viéndose envueltos la mayoría de los barrios del distrito centro, especialmente concurridos por VUT en el barrio de la Judería. En dicho barrio y su entorno más inmediato se estimó una presión del 150% sobre la población. Esta sobreoferta de viviendas temporales ha desencadenado que, en enero de este año, se haya validado una norma que permite limitar y prohibir este tipo de alojamientos, que según varios estudios llega con retraso, dado que se estima que, en la ya gentrificada Judería, más del 10% de viviendas existentes en el entorno de la Mezquita se destinan a este tipo de uso.

Como consecuencia del aumento del turismo en el Centro Histórico, así como de la paulatina bajada de residentes permanentes en el barrio de la Judería, es llamativo el éxodo de comercios, tanto de primera necesidad, como de trabajos tradicionales. Por necesidad entendemos todas aquellas tiendas que se hacen imprescindibles en el día a día de los vecinos, esto es tiendas de alimentación, farmacias, peluquerías, veterinarios o papelerías. Mientras que los oficios tradicionales, como por ejemplo los talleres de alfarería o cordobanes, han ido desapareciendo del barrio, pese a ser uno de los distintivos reseñados en el VUE del Centro Histórico declarado. Por el contrario, los comercios asociados al uso turístico se ven masificados principalmente en el transcurso de las rutas turísticas principales junto a ciertos hitos culturales, siendo estos los monumentos de gran alcance como la Mezquita, el Alcázar, o la Sinagoga. Las tiendas tradicionales de barrio se han visto reemplazadas por tiendas de souvenirs,

comercios hosteleros, por aquellos que ven en la tradición de la ciudad un medio de atracción al turista, como es el caso de las tiendas de souvenirs que trabajan artesanía, platería o cueros.

DISCUSIÓN

Toda la información recogida en los análisis se ha trasladado gráficamente en una serie de planimetrías que reflejan la existencia de ciertos patrones y una concentración de los sectores turístico y hostelero.

En el caso de Sevilla se agrupan en los entornos de las antiguas puertas de la ciudad, sobre todo en Puerta Jerez (acceso a bus, parking, metro y un gran espacio peatonal, la Avenida de la Constitución). A su vez, se constata la existencia de cuatro recorridos: desde el entorno de las calles Alemanes y Argote de Molina, la de Mateos Gago, hacia el oeste Arfe, y hacia el norte, el entorno de la Cuesta del Rosario. La presencia de vehículos se hace notar en todas ellas, a excepción de Mateos Gago.

La misma tendencia se puede observar en la actividad comercial, identificando cuatro puntos de concentración, comenzando con las calles Sierpes y Tetuán que desde su peatonalización aúnan las grandes marcas. Pasamos al entorno de la calle Águilas (mayor concentración de tipo local), hacia al centro y entorno directo de los monumentos, la calle García de Vinuesa (localizando todos tipos de establecimientos, salvo el mercado) y el entorno de la calle Mateos Gago (con aglomeraciones de tipo metropolitano). Existen por tanto dos focos: el barrio de la Alfalfa, tanto en la actividad turística, comercial y restauración. Pues su posición privilegiada (zona más alta de la ciudad) de centro neurálgico, lo acercan a los puntos de interés de la ciudad. En el entorno directo de los monumentos PM, comprobamos que la actividad se enfoca más hacia los turistas y que es más probable estar sorteando elementos que disfrutar del espacio.

Desde la calle Mateos Gagos, principalmente hostelera, pues su peatonalización permitió el flujo constante de peatones, pero también que los bares se ampliarán hacia el espacio público (veladores). Siguiendo este análisis por la calle García de Vinuesa, detectamos una elevada concentración de veladores, tanto en la calle Alemanes como en su prolongación, Argote de Molina. Representa la zona más saturada de hostelería, pero también de tránsito rodado, aparcamientos y flujo de personas (acceso a las taquillas del Alcázar, y punto común de rutas turísticas). La acera de la Catedral presenta zona peatonal, pero por las dimensiones y la distribución de algunos mobiliarios, se dificulta su tránsito.

El siguiente ámbito de saturación lo concentra el núcleo urbano que va desde Plaza de la Alianza, del Triunfo, calle Fray Luis Ceferino González, Almirantazgo hasta la calle Arfe, destacando las Reales Atarazanas y el Hospital de la Santa Caridad, como monumentos protegidos y la Oficina de Turismo de Sevilla frente a la Plaza del Triunfo, cerrando la fachada noreste.

La Plaza de la Alianza, destaca por la mayor concentración de vivienda turística y una zona extensa con veladores que, en ocasiones, impiden el paso a callejuelas de la muralla de los Reales Alcázares, con el empedrado de granito de Gerena (presentando un valor patrimonial y las últimas piezas existente juntamente con el Patio de Banderas). La presencia de actividad turística de continuada afluencia desplaza los elementos de estancia a un segundo nivel, comprobando la pérdida de identidad urbana que dificulta la habitabilidad y la sostenibilidad patrimonial.

En el caso de Córdoba, los valores por los que fue declarada la ciudad de Córdoba no han sido gravemente afectados, ni suficientemente perjudicados para considerarse su conservación en riesgo. De modo que los retos económicos, de difusión, conservación y protección han sido correctamente resueltos por medio del planeamiento y gestión de la ciudad. A pesar de ello, se detectan los riesgos provenientes del turismo, por la congestión que supone en la zona, tanto en temas residenciales, como comerciales, lo que conlleva un monopolio de intereses, como se ha detectado en múltiples investigaciones.

Tanto el barrio de la Judería, como el Conjunto Histórico de la ciudad se han normalizado en el planeamiento como un ámbito protegido, regido por el Plan Espacial del Centro Histórico (2001). Este planeamiento hace hincapié en la riqueza cultural de los inmuebles arquitectónicos del conjunto, es por ello que desde el instrumento se ha impuesto, a todos los inmuebles, espacios públicos e hitos del centro histórico, una catalogación basada en la conservación y recuperación de los valores culturales. Esta se genera en base a la normativa nacional de protección de Bienes de Interés Cultural (BIC), como es el conjunto histórico de la ciudad, además de la normativa a seguir para todos los edificios incluidos en la declaración de Patrimonio Mundial.

La catalogación se ha dividido en las categorías de monumentos catalogados, edificios catalogados, y conjuntos catalogados, así mismo las edificaciones que no se incluyen en estas categorías se protegen desde el planeamiento como protección tipológica. Sin embargo, la mayor fuente de discordia que presenta el ámbito declarado es la sobre explotación del turismo como principal recurso económico, con sus consecuentes problemáticas, como la falta de reemplazo generacional en viviendas tradicionales, con su respectiva escasez de usos básicos comerciales, así como la disputa por los escasos espacios públicos entre turistas y residentes.

CONCLUSIONES

Los ámbitos inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de las ciudades de Sevilla y Córdoba gozan de un alto nivel de protección patrimonial que ha reforzado las declaraciones de UNESCO con instrumentos urbanísticos y catálogos específicos de protección de los bienes monumentales y de sus entornos urbanos. No obstante, la centralidad, la calidad patrimonial y el simbolismo de sus iconos monumentales ha convertido estos entornos en focos de atracción para el turismo cultural masivo, lo que ha generado diversos problemas relacionados con el fenómeno de la turistificación.

Se observa cómo las áreas con mayor índice de viviendas de uso turístico coinciden con la zona buffer del ámbito Patrimonio Mundial, en Sevilla, y con el área inscrita en Córdoba.

Los establecimientos de hostelería y alojamiento también se concentran, mayoritariamente, en estos ámbitos urbanos. En el mismo sentido, el comercio local, tradicional, de barrio y de primera necesidad está siendo sustituido por actividades comerciales exclusivamente destinadas al uso turístico. Todo ello está generando un impacto negativo en los valores social, de autenticidad, ecológico e incluso económico.

Como consecuencia, la comunidad patrimonial local está siendo excluida de los entornos Patrimonio Mundial de las ciudades estudiadas. Sería necesario establecer medidas de protección que no

solamente considerasen la conservación material de los ámbitos urbanos Patrimonio Mundial, sino que preservaran también los usos de los inmuebles con uso residencial y terciario.

REFERENCIAS

- Ampliato Briones, A. (2018). La masificación del turismo y su impacto en la identidad de la ciudad. Calle Feria, Sevilla. Trabajo Final de Grado. Universidad de Sevilla.
- Ayuntamiento de Sevilla (2019). Objetivos y estrategias del Plan Estratégico de 2030.
- Ayuntamiento de Sevilla (2019-2023). Anuarios Estadísticos de la Ciudad de Sevilla. Recuperado de: <https://n9.cl/tjvvo>.
- BOE-A-1990-26914, 6 noviembre, por el que se aprueba la ampliación del Conjunto Histórico de Sevilla, declarado por Decreto 2803/1964, de 27 de agosto, Boletín Oficial de la provincia de Sevilla, 266, 2990, 32717-32718. Recuperado de: <https://n9.cl/31naz>.
- BOJA 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 28, 2016, 208. Recuperado de: <https://n9.cl/rv43z>.
- BOP 184, 8 de agosto, de ordenanza reguladora de terrazas de veladores, Boletín Oficial de la provincia de Sevilla, 184, 2020,17-31. Recuperado de: <https://n9.cl/qfnxf>.
- Caniggia, G. and Maffei, G. C. 2001. Architectural composition and building typology: interpreting basic building (Alinea, Firenze).
- Cantero, P. A. (1999). La ciudad silenciada: vida social y Plan Urbano en los barrios del casco antiguo de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla, Área de Participación Ciudadana.
- Castells, M. (1997). El poder de la identidad. Madrid. Alianza editorial.
- Castro León, J. (2005). La calidad como herramienta de gestión del Turismo Cultural. Pasos, 3 (1), 143-148. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2005.03.009>
- Ciudades Patrimonio de la Humanidad España, UNESCO, Gobierno de España. (2021). Estudio comparado de los Sistemas de Gestión del Patrimonio Mundial de las 15 ciudades del grupo, para afrontar los retos de futuro y visibilizar la operatividad de los planes de gestión.
- Clark, E. (2004). The order and simplicity of gentrification: A political challenge. Gentrification Read.
- Cócola Gant, A. (2015). Turismo y Desarrollo. Boletín sobre el turismo responsable, 15, 12.
- Comité del patrimonio Mundial (2002). Declaración de Budapest sobre el Patrimonio Mundial.
- Consejo de Europa. (2005). Convenio marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad. Faro. Serie de Tratados del Consejo de Europa, 199.
- Conzen, M. R. G. 1968. 'The use of town plans in the study of urban history', in Dyos, Urban Morphology follows the ethical standards of the Committee on Publication Ethics (COPE). H. J. (ed.) The study of urban history (Edward Arnold, London) 113-30.
- Díaz Parra, I. (2022). Vender Una Ciudad: Gentrificación y Turistificación en los centros históricos; Sostenibilidad, 10. <https://dx.doi.org/10.12795/9788447225095>.
- Díaz Parra, I., & Barrero Rescalvo, M. (2022). Turismo, desarrollo urbano y crisis en las grandes ciudades andaluzas. Granada. Comares.
- ENVIRESA & Espacio Común COOP (2021). Documento: Estudio Específico sobre la Vivienda con Finalidad Turística. Ayuntamiento de Sevilla.
- Frensel, V., Barber Cortés, S. & Romero Hernández, M. (2006). Como nació, creció y se resiste a ser comido el gran pollo de la Alameda: una docena de años de lucha social en el barrio de la Alameda, Sevilla. Consejo de Redacción del Gran Pollo de la Alameda.
- Gotham, K. F. (2005). Tourism gentrification: The case of New Orleans' Vieux Carre (French Quarter). Urban Studies, 42(7), 1099-1121. <https://doi.org/10.1080/00420980500120881>
- ICOMOS (1994). Documento de Nara sobre la Autenticidad.
- ICOMOS (2011). Orientaciones relativas a las evaluaciones de impacto sobre el patrimonio para los bienes del patrimonio mundial cultural.
- ICOMOS (2023). The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention.
- Kropf, K. 2001. 'Conceptions of change in the built environment', Urban Morphology 5, 29-42.
- Lalana Soto, J.L. (2022). Paisajes urbanos históricos. De la ciudad como patrimonio al patrimonio en la ciudad. Revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 107 (pp. 106-125).
- McKercher, B. & Cros, H. D. (2002). Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and Cultural Heritage Management. Nueva York. Haworth Hospitality Press.
- Pereira Roders, A. & Van Oers, R. (2011). World Heritage cities management. Facilities 29(7/8) 276-285. <https://doi.org/10.1108/02632771111130898>.

- Royo Naranjo, L. (2019). Conflictos y derivaciones de un proceso de “turistización” en el centro histórico de Málaga. PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 27 (98), 382-385.
- Scheer, B. C. 2010. The evolution of urban form: typology for planners and architects (American Planning Association, Chicago, IL).
- Todorovic, D. 2008. ‘Gestalt principles’, Scholarpedia (doi:10.4249/scholarpedia.5345) accessed 21 July 2019.
- Toselli, C. (2006). Algunas reflexiones sobre el turismo cultural. Pasos, 4 (2), 175-182. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2006.04.012>
- UNESCO – ICOMOS. (2000). Carta de Cracovia 2000. Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido.
- UNESCO – ICOMOS. (2005). Declaración de Xi’an sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas patrimoniales.
- UNESCO – ICOMOS. (2006). Periodic Reporting Cycle 1, Section II, State of Conservation of World Heritage Properties in Europe, Historic Center of Cordoba.
- UNESCO - ICOMOS. (2011). Recomendación sobre Paisaje Urbano Histórico.
- UNESCO - ICOMOS. (2014). Periodic Reporting Cycle 2, Section II, State of Conservation of World Heritage Properties in Europe, Historic Center of Cordoba.
- UNESCO II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos. (1964). Carta internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios. <https://culturapedia.com/wp-content/uploads/2020/09/1964-carta-de-venecia.pdf>
- UNESCO. (1972). Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, cultural y natural.
- Velasco González, M. (2009). Gestión turística del Patrimonio Cultural: enfoques para un desarrollo sostenible del turismo cultural. Cuadernos de Turismo, (23), 237–254.
- Winkin Y. et al. (2023). L'enchantement qui revient. París. Hermann Éditeurs.

AGRADECIMIENTOS

Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i Patrimonio Mundial: un acercamiento a la sostenibilidad social mediante la actualización de sus valores culturales (WHATS-UP), PID2022-140917OA-I00 financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER/UE.